

ОЛИЙЖАНОБ ИНСОН – ҚАДРЛИ УСТОЗ

Мукаррам Аюпова

Проф.пед.фан.номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663742>

Дейдилар, дунёда асли ким азиз,
Айтдилар,устоздир,устоз бегумон.
Тагин айтдиларки, азиз, шубхасиз,
Устозин қадрига етолган инсон.

Абдулла Орипов

Ҳаётда шундай одамлар бўладикки, мазмунли ва ибратли умри, колдирган асарлари, қобил фарзандлари, яхши ном билан орамизда янги-янги авлодлар ичида мангу яшаб қолаверадилар. Ҳамма замонларнинг нури, зиёли, камтарин ва ўрناق бўлгулик камол шахси сифатида жамиятнинг олдинги сафида юраверади.

Комил инсонда одамийликнинг қатор яхши ҳислатлари: меҳр-муҳаббат, раҳм-шафқат, адолат ва диёнат, ҳаёю-иффат, зарофату назокат, вафою садоқат, ҳиммату саҳоват, фидою оқибат, иззату хурмат, иймону эътиқод қабилар мужассам бўлади.

Халқимизнинг ана шундай камтарин, камсуқум, фан фидоийси, айна пайтда истиқболни олдиан кўра биладиган, юқори интеллектуал салоҳиятли олимлардан бири Ўзбекистонда хизмат кўрсатган Ёшлар мураббийси, Ўзбекистон Республикасида Махсус педагогика фанининг биринчи доктори, профессор Мўминова Лола Раҳимовнадир.

Инсон маълум ёшга етгандан сўнг босиб ўтган йўлига ортда қолган умрига бир назар ташлайди. Умрининг қайсидир онларида бир нафас тин олиб, эришган ютуқларидан, орттирган тажриблари, илмий изланишлари, ҳаётдан олган сабоқларидан хулосалар чиқаради. Ўз хотиралари билан ўзи ёлғиз қолиб ҳаётини сарҳисоб қилади. Таниқли олима, моҳир педагог Лола Раҳимовна Мўминова бугун ана шу бахтли бекатда жуда катта илмий тажрибалари ва илмий салоҳиятлари, педагогик маҳоратлари, юзлаб ёшларнинг сеvimли мураббийси ва устози сифатида турибдилар.

Буюк бобокалонимиз Алишер Навоийнинг “Тухум ерга кириб чечак бўлди, қурт жондин кечиб ипак бўлди” иборасини устоз ўз шогирдларига қарата кўп қўллайдилар ва тухумчалик, қуртчалик ғайратинг йўқми тариқасида хитоб қиладилар. Ҳақиқатдан ҳам инсон ўз ақлини, кучини тўғри сақлай билса кўп нарсаларга эришиши мумкин. Мен буни биз учун қадрли бўлган устозим Лола Раҳимовна Мўминовна фаолиятида кўрдим.

Устозим Лола Мўминованинг босиб ўтган ҳаёт йўлларига, меҳнат фаолиятларига бир назар ташлар эканмиз, бу ўтган умрнинг сермазмунлигига, бошқалар учун ибратли ва ўрناق бўладиган, ҳалол меҳнатлари орқали жамиятда ўз ўринларини топганликларига, ҳамкасблари, дугоналари ва шогирдлари орасида эътиборли, хурматга сазовор эканликларига амин бўламиз.

1986 йилдан дефектология факультети мустақил факультет сифатида ажралиб чиқди. Лола Раҳимовна 1986- 2000 йиллар давомида шу факультет декани лавозимида фаолият кўрсатдилар.

Лола Раҳимовна 1984 йилда номзодлик, 1992 йилда эса докторлик диссертацияларини муваффоқиятли ҳимоя қилдилар, 1995 йилда профессор унвонига эга бўлдилар.

Ўзбекистон мустақиллика эришганидан сўнг проф. Л. Мўминова ОАК нинг психологик- педагогик бўлимининг эксперти, бир неча ихтисослашган илмий кенгаш

авзоси, Республика таълим марказининг дефектология бўлими ўқув-методик кенгаш раиси бўлиб иш олиб бордилар.

2005 йилдан ТДПУ қошидаги 13.00.06. ва 13.00.03 мутахассисликлари бўйича ихтисослашган кенгашининг раис моуни, ҳамда Козоғистон давлат аёллар педагогика институти қошидаги 13.00.03. мутахасслиги бўйича ихтисосланган кенгаш авзоси сифатида иш олиб бордилар.

профессор Лола Мўминованинг илмий фаолиятида махсус мактабгача тарбия муассасаларида таълим–тарбия, болаларда нутқ бузилишларининг намоён бўлиши ва бартараф этилиш йўллари каби муаммолар атрофлича талқин этилган. Лола Мўминованинг “Тутилиб гапирувчи ўсмирлар учун қўлланма”, “Болалар нутқидаги нуқсонлар ва уларни бартараф этиш”, “Логопедия”, “Нутқ нуқсони бўлган мактабгача ёшдаги болалар давлат талаблари”, “Болаларни логопедик текшириш ва ўқитиш” , “Мактабгача ёшдаги болаларга савод ўргатиш”, “Логпедик альбом” , “Нутқ алифбоси” каби ўқув қўлланма ва методик қўлланмалари амалиётда қўлланиб келмоқда.

Л.Мўминова томонидан коллежлар учун ўқув қўлланмалар, дарслик, методик қўлланма, дастурлар яратилган, 300 дан ортиқ илмий ишлари чоп этилган. .

Профессор Лола Муминова илмий раҳбарлигида 1992-2018 йилларда миллий логопедиянинг ривожланишига оид самарали ишлар олиб борилди. Ўқув педагогик ишларини ривожлантиришда Л.Р.Муминова хорижий мамлакатлар тажрибасидан, хусусан, Исроил, Америка, Россия, жаҳон андозасида мос тарзда олиб бориладиган дефектология фанига оид замонвий педагогик технологиялардан, мазмун ва шаклларида, ўргатиш услубиятидан самарали фойдаланмоқда. Бу хилдаги ташаббускорлик илмий педагогикамизни тараққий эттиришда қўл келиши табиийдир.

Республикада дефектология фанининг ривожланишига асос солган профессор Л.Муминова юқори даражали мутахассис-дефектологларни тайёрлашга катта хисса қўшиб келмоқда. Бу соҳада бугунги кунда олима ўз илмий мактабига эга.

Устоз... Бу сўзлар замирида буюк инсонларнинг заҳматли меҳнатлари ётибди.

Устоз...Бу чанқоқ кўзлари билан дунёни танишга, ҳарф ўрганишга иштиёқманд болажонга қалам тутқазган ўқитувчи.

Устоз...Илм дунёси деб аталувчи беқиёс жараёнда шогирдига “оқ йўл” тилаб йўналтирган инсон. Бу тарифларнинг барчаси устозим Лола опа Мўминовада мужассамдир.

Опамни қалбини жўшқин сойга, қирғоқларидан тўлиб-тошиб оқадиган шаффоф дарёга ўхшатгим келади. Чунки опамни қалб чашмасидан барча баҳраманд бўлиб келмоқда. Устозда ўзаро хурмат, дўстларга ишонч, барчага ўрнатилган камтаринлик, одоб-ахлоқ, аёллик латофати, мусъулияти, яхши ҳислатлар каби фазилатлар мужассам.

Лола опамни Бозорқўрғонда (Қирғизистон) ўтган болалик, ўқувчилик, Москвадаги талабалик йиллари, турмушга чиқиб фарзандли бўлган йилларини тарихини ўзларидан эшитган бўлсак, камол йилларидаги яъни 34 йилдан буёғидаги ҳаёт фаолиятларида доим ҳамжиҳатман. Устоз илмга меҳр қўйган, изланувчан, уни кадрлайдиган, сабр-тоқатли, оқибат ва меҳр саҳоватни ўзига касб этган аёлдир.

Бу инсон билан танишимизга устознинг яқин дугоналари, сирдошлари, дўстлари бўлмиш раҳматли Рихси опа Шомаҳмудова сабабчи бўлдилар. Мен Низомий номидаги ТДПУ 1981-йилда тугатиб Рихси опа Шомаҳмудова раҳбарлик қилаётган Республика кўзи ожиз болалар мактаб – интернатида ишга бордим. Биринчи педагогик фаолиятимни шу даргоҳдан бошлаганман. Менинг ўз касбимни яхши кўришимни, илмга интилишимни

сезган Рихси опа бир куни “Сен илм билан шуғулланишинг керак. Мен сени дугонам Лола Раҳимовна билан таништириб қўяман. У сенга илм йўлини кўрсатади, ёрдам беради” деб айтдилар. Илк танишувим шу даргоҳда бўлди. Мен бу танишув учун Рихси опа Шомахмудовадан бир умр миннатдорман. Уларнинг жойлари жаннатда бўлсин, охиратлари обод бўлсин. Лола опам билан биринчи вақтларда йиғинларда учрашиб турдик. 1986-йили Лола опа мени Низомий номидаги ТДПУ “Дефектология” факультети кафедрасига ишга таклиф қилдилар. Бу азим даргоҳдаги иш фаолиятим 1986-йилнинг сентябрь ойдан бошланган бўлса Лола опани ҳаёт фаолиятларида шу ойдан бошлаб пайдо бўлдим. У инсон факультетда 1985-йилдан 1999-йиллар давомида декан лавозимида ишладилар. Шу йиллар давомида ҳамиша бирга бўлдик. Мени илмнинг катта йўлига қўлимдан ушлаб олиб кирган инсон ҳам Лола опадир. Лола опа билан насибамиз қўшилганига, у инсон билан елкама-елка бирга ишлаганимга, уларнинг илм соҳасидаги сабоқларидан баҳраманд бўлганимдан яратганнинг ўзига шукроналар айтаман. Яқинлик билан ўтган шу йиллар ичида амин бўлдимки Лола опа ниҳоятда оқибатли, дугоналарига, дўсту–биродарларига ўта содиқ, меҳрибон ва жонкуяр аёл. Бизнинг бу яқинлигимиз оилаларимизни бир –бирига яқинлаштирди.

Ота-онам, жигарларим, қариндошларим бу инсонни яхши биладилар, хурмат билан тилга оладилар. Лола опа қаерда кимга нима гап гапириш кераклигини биладилар. Шу ҳислатлари менга ёқади. Мен уларнинг биринчи аспиранти, шогирдлари бўлганимдан фахрланаман ва бунга содиқ қолишга ҳаракат қиламан.

Лола опа жуда ҳаракатчан раҳбар бўлдилар. Айтган ишларини қатъиятлик билан бажаришни Лола опадан ўргандим. Улардан раҳбарлик этикасини, турмушда сабрли бўлишни, мулоқатда вазминликни, оилада вафодор ёр, меҳрибон она бўлишни ўргандим. Булар ҳаётда ўқитиладиган нарсалар эмас балки ҳаётдан олинадиган ибратдир. Лола опа шундай ибрат бўла оладиган аёлдир. Уларнинг турмуш ўртоқлари мен учун ака, қизлари Наргиза, келинлари Шахноза сингилларим, ўғиллари эса укамдир. Яхши устозга шогирд бўлишнинг ўзи катта бахт. Ҳамиша ўз билими, иқтидори ҳаракатчанлиги билан шогирдлар хурматини қозониб келган жонкуяр опам, устозим билан ҳар қанча фахрлансам шунча кам.

Ҳаётимга Лола опадай инсон кириб келганидан, шундай олижаноб қалб эгаси билан тақдир тўқнаштирганига Оллоҳга ҳамду санолар айтаман. Мен доим Лола опамдан ўрнак олиб келганман, билмаганларимни сўраб ўрганганман. Ўз ўрнида Лола опам на вақтини на маслаҳатини аямаган.

Опажон улуғ ёшингиз билан қутлайман умрингиз узоқ бўлсин. Қалбингиздаги шижоат, ғайрат, фидойиликка кўз тегмасин. Яна бир гап, Лола опамнинг чин бахти элга фидоийларча хизмат қилишдир. Бу барча шогирдлар учун сабоқ, ўрнақдир. Кўнглимдаги тоза тилагим шу, доимо ОМОН бўлинг опажон.

Сўзимни шоирнинг қуйидаги шеъри билан якунлайман:

Эй, устоз муаллим, келар сизга хавасим,
Бир умр олдингизда гарданда бордир қарзим.
Умрингиздан барака топинг, жафокаш мард инсонсиз,
Сизга минг бор тахсин, сизга юракдан таъзим.